

English version below

Custodia

Anónimo

Nº inventario: 495 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Custodia](#)

Datación: ca. 1460-1475

Siglo: tercer cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 43 x 18,5 cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Dorado](#), [Repujado](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Anunciación](#), [Crucifixión](#), [Motivos arquitectónicos](#), [Motivos vegetales](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Stage Hermitage](#) (San Petesburgo, Rusia)

Nº inventario en colección actual: F-166

Historia del objeto

Desconocemos el origen exacto de esta custodia, puesto que carece de marcaje (Barrón, 1991). No obstante, su morfología remite a Burgos. Esta ciudad se convirtió durante los siglos XIV-XV en uno de los centros de producción artística más importantes de Castilla, promoviendo y renovando distintas tipologías (Cruz Valdovinos, 1992; Barrón, 1994). Las custodias burgalesas más antiguas no permitían contemplar la forma directamente, sino que contaban con un templete cerrado, como en este caso (Barrón, 2000). Si atendemos a algunos ejemplares datados a finales del siglo XV procedentes de Burgos, como la [custodia de la iglesia de San Pedro y San Felices de Juan de Villorejo](#) o la custodia de San Hipólito el Real de Támara (Palencia) atribuida a Juan de Santa Cruz, podemos observar que su templete está abierto. Así pues, podemos datar esta custodia en torno a 1460-1475.

Al no contar con una marca de platero no podemos saber quién fue su artífice. Sin embargo, algunos de los artistas más destacados de finales del siglo XV fueron Juan de Santa Cruz, Fernando de Oviedo, Alonso Sánchez de Salinas o Bernardino de Porres (Barrón, 1992).

No sabemos cómo y cuándo se enajenó la custodia, pero a mediados del siglo XIX se encontraba en la colección de Alexander P. Basilewsky, un diplomático de origen ruso que en 1874 subastó su colección. En el catálogo razonado de sus bienes aparece mencionada la pieza

en el número 189: "*Art italien ou espagnol, fin du XVe siècle. Lanterne exagone, surmontée d'une pyramide et portée sur un pied au moyen d'une tige interrompue par un noeud. La lanterne est formée de six panneaux percés à jour d'un réseau de style flamboyant [...]*" (Darcel y Basilewsky, 1874). Aunque Basilewsky dudaba acerca del origen de la misma, su morfología y similitudes con otras custodias burgalesas parecen indicar su procedencia. La colección del diplomático fue adquirida por el Hermitage Museum, entrando a formar parte de sus fondos en 1885, donde permanece en la actualidad.

Descripción

La custodia está coronada por una pirámide hexagonal perforada con elementos propios del gótico tardío. Cuenta con un templete cerrado que no permite contemplar directamente la forma, únicamente vislumbrarla a través de la tracería gótica. Se levanta sobre un astil con un nudo arquitectónico y se apoya en un pie que alterna lóbulos mayores y menores. Los lóbulos mayores poseen escenas decorativas alusivas a la vida de Cristo como la Crucifixión o la Anunciación.

Ubicaciones

- ca. 1885

MUSEO

[The Stage Hermitage, San Petesburgo \(Rusia\)](#)

- mediados del s.XIX - ca. 1885

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Alexander P. Basilewski \(o Basilewsky\) \(Rusia\)](#)

- XV - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (2000): "La platería en Castilla y León", en *El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V*, SEACEX, La Coruña, p. 146.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1994): *La platería burgalesa, 1475-1600*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1992\): "La platería burgalesa, 1475-1600", nº 8, Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, p. 555.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1992): *Platería en la época de los Reyes Católicos*, Fundación Central Hispano, Madrid.
- DARCEL, Alfred y BASILEWSKY, Alexandre (1874): *Collection Basilewsky. Catalogue raisonné, précédé d'un essai sur les arts industriels du 1er au 16e siècle*, A. Morel, París, p. 74.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Monstrance

Anónimo

Inventory number: 495 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Monstrance](#)

Date: ca. 1460-1475

Century: Third quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 16,9 x 7,2 in

Material: [Silver](#)

Technique: [Gilded](#), [Embossed](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [Anunciación](#), [Crucifixión](#), [Motivos arquitectónicos](#), [Motivos vegetales](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Stage Hermitage](#) (San Petesburgo, Russia)

Inventory number in current collection: F-166

Object History

We do not know the exact origin of this monstrance, as it bears no markings (Barrón, 1991). However, its morphology points to Burgos. During the 14th and 15th centuries, this city became one of the most important centers of artistic production in Castile, promoting and renewing different styles (Cruz Valdovinos, 1992; Barrón, 1994). The oldest monstrances from Burgos did not allow the form to be seen directly, but had a closed temple, as in this case (Barrón, 2000). If we look at some examples from Burgos dating from the late 15th century, such as the [monstrance from the church of San Pedro y San Felices by Juan de Villorejo](#) or the monstrance of San Hipólito el Real in Támara (Palencia) attributed to Juan de Santa Cruz, we can see that their pavilions are open. We can therefore date this monstrance to around 1460-1475.

As there is no silversmith's mark, we cannot know who made it. However, some of the most prominent artists of the late 15th century were Juan de Santa Cruz, Fernando de Oviedo, Alonso Sánchez de Salinas, and Bernardino de Porres (Barrón, 1992).

We do not know how or when the monstrance was sold, but in the mid-19th century it was in the collection of Alexander P. Basilewsky, a diplomat of Russian origin who auctioned his collection in 1874. The piece is mentioned in the catalog raisonné of his possessions under number 189: "*Art italien ou espagnol, fin du XVe siècle. Lanterne exagone, surmontée d'une pyramide et portée sur un pied au moyen d'une tige interrompue par un noeud. La lanterne est formée de six panneaux percés à jour d'un réseau de style flamboyant [...]*" (Darcel and Basilewsky, 1874). Although Basilewsky was unsure about its origin, its morphology and similarities with other Burgos monstrances seem to indicate its provenance. The diplomat's collection was acquired by the Hermitage Museum, becoming part of its holdings in 1885, where it remains today.

Description

The monstrance is crowned by a perforated hexagonal pyramid with elements typical of the late Gothic period. It has a closed temple that does not allow the shape to be seen directly, only glimpsed through the Gothic tracery. It stands on a shaft with an architectural knot and rests on a base with alternating larger and smaller lobes. The larger lobes feature decorative scenes alluding to the life of Christ, such as the Crucifixion and the Annunciation.

Locations

- ca. 1885
MUSEUM

[The Stage Hermitage, San Petesburgo \(Russia\)](#)

- Mid XIX - ca. 1885

PRIVATE COLLECTION

[Alexander P. Basilewski collection \(or Basilewsy\) \(Russia\)](#)

- XV - present

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (2000): "La platería en Castilla y León", en El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V, SEACEX, La Coruña, p. 146.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1994): *La platería burgalesa, 1475-1600*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1992\): "La platería burgalesa, 1475-1600", nº 8, Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, p. 555.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1992): *Platería en la época de los Reyes Católicos*, Fundación Central Hispano, Madrid.
- DARCEL, Alfred y BASILEWSKY, Alexandre (1874): *Collection Basilewsky. Catalogue raisonné, précédé d'un essai sur les arts industriels du 1er au 16e siècle*, A. Morel, Paris, p. 74.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Hermitage Museum.](#)

